

УДК 62-50:004.057.8

DOI 10.5281/zenodo.15057189

Научная статья

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

DEVELOPMENT OF INTELLIGENT ALGORITHMS FOR IDENTIFICATION OF INDUSTRIAL EQUIPMENT OPERATORS

НЕНАРОКОМОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ,
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

NENAROKOMOV MAKSIM DMITRIEVICH,
MSUT STANKIN.

В статье рассматриваются современные подходы к идентификации оператора промышленного оборудования с использованием методов компьютерного зрения. Анализируются существующие модели нейросетевого распознавания, приводится сравнительный анализ их эффективности. Рассматривается комплексный метод, основанный на комбинации алгоритмов локальных бинарных шаблонов и сиамских нейронных сетей, обеспечивающий повышение точности и устойчивости идентификации в различных производственных условиях. Определяются возможные результаты внедрения таких систем. Сделан вывод, что автоматизация процесса идентификации способствует повышению общей эффективности производства, снижению простоев и улучшению контроля за соблюдением техники безопасности.

The article discusses modern approaches to the identification of an industrial equipment operator using computer vision methods. The existing models of neural network recognition are analyzed, and a comparative analysis of their effectiveness is provided. A comprehensive method based on a combination of algorithms of local binary patterns and Siamese neural networks is considered, which provides increased accuracy and stability of identification in various production conditions. The possible results of the implementation of such systems are being determined. It is concluded that automation of the identification process helps to increase overall production efficiency, reduce downtime and improve safety control.

Ключевые слова: идентификация оператора, компьютерное зрение, ЧПУ, локальные бинарные шаблоны, сиамские нейронные сети, промышленная безопасность, автоматизация.

Key words: operator identification, computer vision, CNC, local binary patterns, Siamese neural networks, industrial safety, automation.

Современная промышленность требует автоматизированных и надежных систем идентификации персонала, особенно в контексте работы с оборудованием с числовым программным управлением (ЧПУ). Традиционные методы идентификации, такие как RFID-карты или пароли, обладают значительными недостатками, связанными с утерей, возможностью передачи третьим лицам и высокими эксплуатационными затратами. В связи с этим возрастает необходимость в разработке интеллектуальных систем идентификации, использующих методы машинного обучения и компьютерного зрения.

Применение таких систем особенно актуально для повышения уровня безопасности на

производстве [1]. Некорректная идентификация оператора или отсутствие контроля за доступом к оборудованию может привести к серьезным последствиям, таким как нарушение техники безопасности, несчастные случаи или порча дорогостоящего оборудования. Интеллектуальные системы идентификации позволяют гарантировать, что доступ к управлению получают только авторизованные сотрудники, тем самым предотвращая риск неправомерного использования оборудования. Оценка основных способов биометрической идентификации представлена в таблице 1 по шкале от 1 до 5, где 1 самый низкий балл, 5 – самый высокий балл.

Таблица 1. Оценка основных способов биометрической идентификации

Название \ X-ка	Радужная оболочка	Отпечатки пальцев	Голос	Лицо
Всеобщность	4	4	4	5
Уникальность	5	5	2	4
Неизменность	5	4	3	3
Измеримость	3	3	4	4
Приемлемость	3	4	5	5

Кроме того, автоматизированные методы идентификации способствуют повышению производительности за счет минимизации ошибок, вызванных человеческим фактором [2]. Исключение неправомерного доступа снижает вероятность некорректных действий, которые могут привести к поломкам оборудования или остановке производственного процесса. Также такие системы позволяют анализировать эффективность работы операторов, выявлять проблемные зоны в их действиях и корректировать рабочие процессы в режиме реального времени [3]. Внедрение компьютерного зрения в систему идентификации операторов становится важным элементом цифровизации и автоматизации производственных предприятий, направленным на повышение их эффективности и безопасности.

Основными преимуществами метода LBP [4] являются:

- Высокая скорость работы, поскольку алгоритм не требует сложных вычислений.
- Устойчивость к изменениям освещения и небольшим изменениям внешнего вида оператора.
- Простота реализации и возможность интеграции с существующими системами контроля доступа.

Однако LBP имеет и ряд недостатков [5]:

- Чувствительность к сильным изменениям внешнего вида (например, защитные маски могут затруднить идентификацию).
- Возможное снижение точности при низком разрешении изображения.
- Ограниченная способность дифференцировать похожие лица без дополнительных методов анализа.

Процесс идентификации оператора с помощью LBP можно разбить на несколько этапов:

- Создание базы данных лиц. Система формирует набор изображений сотрудников с разных ракурсов, при разном освещении.
- Предварительная обработка изображений. Алгоритм LBP анализирует текстурные особенности лиц, создавая уникальные бинарные шаблоны.
- Распознавание в реальном времени. Камера фиксирует изображение оператора, после чего алгоритм формирует бинарный шаблон и сравнивает его с базой данных.

- Принятие решения. Если совпадение превышает заданный порог, оператор получает доступ к оборудованию, иначе доступ блокируется.
- Интеграция с ЧПУ. Система передает информацию через защищенный канал связи, управляя допуском к работе.

Общая структура алгоритма LBP приведена на рис. 1, где демонстрируется поиск областей в соответствии с размером:

Рис. 1. Принцип работы алгоритма локальных бинарных шаблонов

Для описания локальных бинарных шаблонов применяется обозначение $LBP_{P,R}$, где P представляет количество точек в окрестности, а R – радиус данной окрестности. Код локального бинарного шаблона формируется посредством суммирования разностей интенсивностей пикселей относительно центрального значения, выражаясь следующим образом:

$$LBP_{P,R}(x, y) = \sum_{i=0}^{P-1} s(g_i - g_c)2^i$$

где x и y – координаты центрального пикселя, i – номер выбранного пикселя, g_c – значение яркости центрального пикселя, g_i – яркость выбранного пикселя, $s(z)$ – функция $step(z)$, которая возвращает 1, если $z \geq 0$ и 0, если $z < 0$.

Алгоритм работы заключается в следующем: выбирается пиксель изображения, яркость которого используется в качестве порогового значения. Далее анализируются его ближайшие соседние пиксели (обычно 8), и их интенсивности сравниваются с центральным пикселем. Если интенсивность соседнего пикселя выше или равна пороговому значению, ему присваивается 1, в противном случае — 0. В результате формируется 8-битный двоичный код, представляющий локальный бинарный шаблон данной области изображения. После выполнения данной операции для всех пикселей изображения строится гистограмма локальных бинарных шаблонов, которые затем объединяются в итоговую модель, используемую для распознавания лиц. Этот процесс выполняется однократно, после чего для идентификации требуется лишь использование предварительно сформированного файла с результатами распознавания, основанными на данных о лицах сотрудииков.

Общий алгоритм работы с LBP представлен на рис. 2.

Хотя метод LBP обладает рядом преимуществ, он не всегда обеспечивает достаточную точность, особенно при сложных изменениях внешнего вида оператора. Для повышения

надежности идентификации необходимо использовать более сложные алгоритмы, такие как нейронные сети.

Среди возможных вариантов нейросетевых решений рассматривались:

- Свёрточные нейронные сети (CNN) – хорошо распознают изображения, но требуют значительных вычислительных ресурсов.
- Автоэнкодеры – могут использоваться для извлечения уникальных признаков лица, но сложны в настройке.
- Сиамские нейронные сети – позволяют сравнивать два изображения и определять степень их схожести, что делает их идеальным выбором для идентификации [6].

Рис. 2. Разработанный алгоритм идентификации оператора технологического оборудования с применением LBP

Сиамские нейронные сети были выбраны в качестве основного метода улучшения точности идентификации по следующим причинам:

- Они работают по принципу сравнения изображений, а не классификации, что делает их устойчивыми к изменениям внешнего вида оператора [7].
 - Позволяют обучаться на небольших выборках, что сокращает затраты на подготовку данных.
 - Высокая точность при сравнении лиц даже в условиях изменяющегося освещения.
- Для успешного обучения сиамской сети необходимо:

- Собрать обучающий набор данных. Включает несколько изображений каждого оператора с разными выражениями лица, ракурсами и при разном освещении.
- Разметка данных. Изображения должны быть помечены как принадлежащие одному оператору или разным лицам.
- Обучение сети. Используются пары изображений: одна пара содержит фотографии одного человека, другая – разных людей. Сеть учится различать их.
- Тестирование и настройка параметров. Модель проходит серию тестов для оценки точности и устойчивости к внешним изменениям.

Общий разработанный алгоритм с использованием сиамских нейронных сетей представлен на рис. 3.

Рис. 3. Общий разработанный алгоритм с использованием сиамских нейронных сетей

Хотя сиамские нейронные сети значительно повышают точность идентификации, при их внедрении могут возникнуть следующие сложности:

- Высокие вычислительные затраты. Обучение и работа модели требуют мощных GPU, что может увеличить затраты.
- Наличие зашумленных данных. Качество идентификации может снижаться при плохом качестве изображений.
- Необходимость дообучения. Если во внешнем виде операторов происходят значительные изменения (например, новая форма одежды, изменение прически), модель может потребовать обновления.

Комбинированный подход, сочетающий метод локальных бинарных шаблонов (LBP) и сиамские нейронные сети, позволяет создать эффективную систему идентификации операторов промышленного оборудования. LBP обеспечивает быструю первичную идентификацию, а сиамские сети повышают точность за счет анализа сходства изображений. Такой метод минимизирует вероятность ошибок, связанных с неправомерным доступом, и способствует повышению безопасности и производительности на производстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Никич А.Н., Никищечкин П.А., Червоннова Н.Ю. Построение системы мониторинга технологических процессов в рамках реализации концепции Industry 4.0 // Автоматизация в промышленности. 2019. № 5. С. 22-25.
2. Агрегирование информации о работе технологического оборудования с применением Industrial Internet of Things / И.А. Ковалев [и др.] // Автоматизация в промышленности. 2019. № 5. С. 29-32.
3. BoschRexroth. Open Core Engineering. URL: <https://apps.boschrexroth.com/microsites/ctrlx-automation/en>.
4. Shan C., Gong S., McOwan P.W. Facial expression recognition based on Local Binary Patterns: A comprehensive study. Image and Vision Computing. 2009. Vol. 27. pp. 803-816.
5. Mita T., Kaneko T., Hori O. Joint Haar-like features for face detection // Proceedings IEEE International Conference on Computer Vision. 2005. Vol. 2. pp. 1619-1626
6. , Z. Xu, J. Zhang, W. Yan and X. Ma, Face recognition based on convolution siamese networks / H. Wu [et al.] // 2017 10th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI), Shanghai, China. 2017. pp. 1-5,
7. Hao H., Pei M., Zhao M. Face liveness detection based on client identity using siamese network //Pattern Recognition and Computer Vision: Second Chinese Conference, PRCV 2019, Xi'an, China, November 8-11, 2019, Proceedings, Part I 2. Springer International Publishing, 2019. pp. 172-180.

Поступила в редакцию: 18.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Ненарокомов М.Д., 2025.